

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

MACHADO, A. M.; SALVA, S. Ser menino e ser menina em uma turma de crianças de multi-idade no contexto da Educação Infantil: diálogos sobre identidade de gênero. *Educação & Formação*, [S. l.], v. 9, p. e11961, 2024. DOI: 10.25053/redufor.v9.e11961. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/11961>.

Revisado por:

Vitor Sousa da Cunha Nery

Universidade do Estado do Amapá, Macapá, AP, Brasil

Alexsandro Macedo Saraiva

Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

NERY, Vitor Sousa da Cunha; SARAIVA, Alexsandro Macedo. Relatório de revisão por pares para: Ser menino e ser menina em uma turma de crianças de multi-idade no contexto da Educação Infantil: diálogos sobre identidade de gênero. *Educação & Formação*. 2024, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.14060092 Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/14060092>.

PARECER

Parecerista: Vitor Sousa da Cunha Nery

Data de retorno da revisão: 19/02/2024

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O resumo apresenta como objetivo discutir as significações construídas pelas crianças sobre os modos de ser menina e menino, no contexto de educação infantil, a partir da leitura, contação de histórias e das interações entre os pares, adultos e crianças. Para a fundamentação teórica,

foram utilizados autores como Viana; Finco (2009); Kuhlmann (2000); Bujes (2001); Corsaro (2009); Lajolo (2010). O estudo teve como metodologia a pesquisa qualitativa, etnográfica com crianças. Faltou trazer os resultados no resumo.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

Apresenta consistência quanto ao objetivo que é discutir as significações construídas pelas crianças sobre os modos de ser menina e menino, no contexto de educação infantil, a partir da leitura e contação de histórias e das interações entre os pares, adultos e crianças destacando aspectos mais relevantes produzidos durante o estudo acerca dos diferentes modos de ser menino e ser menina que são retratados entre os personagens em algumas histórias de literatura infantil.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

Apresenta consistência com o título: Ser menino e ser menina de uma turma de multi-idade na educação infantil.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

O artigo apresenta qualidade educacional em termos de densidade analítica.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

Apresenta pertinência da argumentação e da coerência textual, com uma boa escrita.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Possui relevância acadêmica e científica pela temática e metodologia bem executada da pesquisa.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Considero o trabalho original

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

Considero apta para publicação.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

Solicito passar por mais uma revisão para melhorar ainda mais a estrutura e apresentação do trabalho, pois em alguns momentos possui parágrafos longos cansando o leitor.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Referência pela norma da ABNT, acredito que esteja de acordo com as normas.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

Os autores trabalhados estão dentro da bibliografia da área do conhecimento da temática do artigo.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?*

Sim, mas precisa ser revisado

Parecer justificado:*

Considero apto para publicação, no entanto, antes solicito passar por mais uma revisão (Ortográfica gramatical e de ABNT) para melhorar ainda mais a estrutura e apresentação do trabalho, pois em alguns momentos possui parágrafos longos cansando o leitor.

Parecerista: **Alexsandro Macedo Saraiva**

Data de retorno da revisão: 04/02/2024

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

Apresenta tema, objetivo, referencial teórico e metodológico, porém não apresenta resultado nem conclusão.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

Consistente referencial teórico, com autores relevantes sobre a temática, respondendo adequadamente aos objetivos do estudo, e as suas questões metodológicas.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

O título pode ser mais específico, detalhando o contexto da pesquisa.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

O texto é um recorte da dissertação de mestrado defendida em 2023 pelo autor, e traz uma apresentação satisfatória das discussões sobre gênero, de acordo com o delimitado pelo estudo, assim como um bom detalhamento do referencial metodológico utilizado, evidenciado pela gama de referências apresentadas no texto. Quanto ao aspecto analítico, alguns aspectos poderiam ser melhor detalhados e, em alguns casos, houve, em uma, apresentação de resultados sem análise e outras duas sem articulação com as questões teóricas (páginas 14, 15 e 16)

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

O texto argumenta de modo interessante a discussão sobre "ser de menino ou ser de menina" com coerência no concatenamento nas ideias apresentadas e boa fluidez e coesão textual, proporcionado ao leitor uma leitura fluida e agradável.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Sem dúvidas muito relevante temática haja vista o campo de tensões e disputas existentes na sociedade e no meio escolar sobre as questões de gênero, e a necessidade de debater mais amplamente sobre as relações entre gênero, educação infantil e literatura infantil, de forma a combater no campo teórico e científico a ideologia de gênero.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

A discussão sobre gênero na educação infantil a partir de uma literatura infantil contra hegemônica, utilizando-se de um percurso metodológico com base na etnografia e no construcionismo social com crianças pequenas (2 anos a 5 anos e 11 meses), acentua um aspecto de originalidade ao estudo, haja vista a grande dificuldade de se realizar pesquisa com este público.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

Além das considerações feitas nos dois tópicos anteriores, por ser um estudo realizado em uma escola pública, e ser fora do eixo Norte-Nordeste, confere à revista uma grande diversidade e amplitude, à nível nacional, de divulgação de trabalhos científicos.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

O texto precisa de uma revisão de língua portuguesa, em particular a nível ortográfico. O autor precisa decidir se vai se referir ao seu estudo em primeira pessoa do singular, em primeira pessoa do plural, do singular ou em terceira pessoa do singular, e padronizar seu texto.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Necessidade de adequação das referências às normas da ABNT e da Revista.
10 das 30 referências mencionadas são dos últimos 5 anos.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

Sim. Apenas a escrita do nome de um autor estava diferente no texto e na referência e precisa ser corrigida. Observou-se também que duas referências no texto tiveram o nome do autor ocultado (TCC e dissertação de Mestrado) na intenção de não quebrar o anonimato do autor do artigo.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?*

Sim, mas precisa ser revisado

Parecer justificado:*

Considerando todas as observações acima elencadas, dou parecer favorável à publicação do artigo na Revista Educação & Formação, desde que todas as correções sugeridas pelo avaliador sejam realizadas, de modo que o texto atinja a qualidade requerida por esta Revista.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.